

**MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA BO‘LAJAK
O‘QITUVCHILARNI SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TAYYORLASHDA
AJDODLAR MEROSIDAN FOYDALANISH MAZMUNI**

Наргиза Дилова

Бухоро давлат университети “Бошланғич таълим” кафедраси доценти, п.ф.д

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10005024>

Ajdodlarimiz insonlarning o‘zaro hamkorlikka kirishishlari, fikr almashishlari, muammolarga baxs-munozara yo‘li bilan yechim topishlari suhbat yordamida o‘z bilganlarini bo‘lishishlarini qo‘llab-quvvatlaganlar. Ushbu qarashlar amaldagi ta‘lim tizimi uchun alohida ahamiyatga ega bo‘lib, pedagogik hamkorlik, bahs-munozara, muloqotga kirishuvchanlik, suhbat metodlari yordamida talabalarning o‘quv-bilish faoliyatini rivojlantirishga qulay sharoit yaratiladi.

Ajdodlarimiz shaxslararo muloqot, to‘g‘riso‘zlik, halollik, zukkolik asosiga qurilishi lozimligini uqtirganlar. Shuning uchun ham ta‘lim- tarbiya jarayonida hap bir talaba o‘zining aqliy harakatlari yordamida atrofdegilar bilan samimiy, ishchan muloqotga kirisha olishi lozim. Ajdodlarimiz insonning o‘z-o‘zini idora etishi va kundalik harakatlarini tartibga solishi, nazorat qilishi lozimligini ko‘rsatib o‘tganlar.

Ajdodlarimizning pedagogik merosi talabalarga o‘z-o‘zlarini anglay olishlari, boshqara bilishlari orqali intellektual rivojlanish yo‘lini ko‘rsatadi. Natijada talabalarda o‘zlikni anglash, o‘zgalarga qayg‘udosh bo‘lish tuyg‘usi tarkib topadi. Ularda o‘z-o‘zini moddiy ta‘sirilar va salbiy illatlardan himoyalanih ko‘nikmasi hosil bo‘ladi. Bu talaba-yoshlarni ommaviy madaniyatning turli-tuman xurujlaridan asrashga xizmat qiladi. Natijada talabalar intellektual, ma‘naviy, jismoniy jihatdan barkamollikka erishish yo‘lini tanlaydilar.

Rivojlanib borayotgan jamiyat, ijtimoiy madaniyat va sifatli ta‘lim taraqqiyoti sharoitida bo‘lajak o‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy – gumanidar fanlardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish jarayonida zamonaviy ta‘lim yondashuvlarini qo‘llash, bo‘lajak pedagogning innovatsion faoliyati bo‘lmish axborot, pedagogik yangiliklarni yaratish, o‘zlashtirish va foydalanishdan iborat bo‘lgan tizimga e‘tibor qaratish, ta‘lim mazmuni insonparvarlashtirish, o‘kitishning yangi tashkiliy shakllari texnologiyalarini qidirish bugungi dolzarb vazifalardan biridir. Barcha ta‘lim texnologiyalari falsafiy, psixologik, didaktik va ta‘limiy maqsadlarning aniq ilmiy g‘oyalariga asoslanadi hamda sifatli ta‘lim maqsadlariga erishishda kuch va vaqt sarf qilishda inson imkoniyatlari va texnik zaxiralardan foydalanish bo‘yicha maqbul yo‘l va vositalarni ta‘minlash orqali ta‘lim samaradorligini oshirishning muhim omili bo‘lib hisoblanadi.

Dastlabki pedagogik faoliyat jarayonini tashkil etish va unga rahbarlik qilish, talabalarning umumiy qiziqishlari asosida amalga oshiriladi. Bu yerda shaxslararo munosabatlar katta rol o‘ynaydi. Shaxslararo munosabatlarning muayyan natijalarni berishi bu faoliyatning muhim samarasi hisoblanadi.

Maqsadimiz madaniyatshunoslik yondashuvi asosida talabalarning o‘z o‘stida mustaqil ijodiy- produktiv ishlashlari, bolalik orzularini ro‘yobga chiqarish, tasavvurlarini oshirish, ochiqlik, yorqinlik va betakrorlik. O‘quvchilarda shakllantirilishi lozim bo‘lgan 5 ta: kommunikativ; axborot bilan ishlash; shaxs sifatida o‘z- o‘zini rivojlantirish; ijtimoiy faol fuqarolik; umummadaniy; yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, kompetensiyalarini dars jarayonida shakllantirish uchun, uni rivojlantirish shaklida berish

uslubi tanlandi. Mazkur kompetensiyalar talaba va o'quvchining yosh psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda har bir o'quv predmetini o'qitish jarayonida shakllantirilib borilishini inobatga olib, ta'limning amaliyotga yo'naltirilganlik jarayonini kuzatish, tushunish va tushuntirish; tajribalar o'tkazish, xulosalar chiqarish; psixologik bilimlardan amaliyotda foydalana olish kompetensiyalarini shakllantirish ko'zda tutildi. Shu nuqtai nazardan talabalarning dars paytidagi fanga oid kompetensiyalarini shakllantirish muhim hisoblanadi. Shu o'rinda talabalarda kompetensiyalarni rivojlantirish dinamikasini o'rganish bilan birga, usul, metod va ta'lim texnologiyalarning samaradorligini aniqlash xususida olib boradigan ijro mexanizmini ishlab chiqamiz.

Bugungi kunda pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida Uzluksiz ta'limning muhim qadriyati bo'lgan mustaqil ta'limning va ijtimoiyomilning o'rni beqiyosdir. Ayni o'rinda ta'limiy qadriyatlardan ayrimlari namoyon bo'ladi. Ular quyidagilardir:

1. O'qitish jarayonida ijtimoiy munosabatlarni tashkil etish.
2. Pedagogik amaliyot davrida ijtimoiy munosabatlarni tashkil etish.
3. Bo'lajak o'qituvchi shaxsining ijtimoiy faolligi.

Ma'lumki, ta'lim- o'qituvchi va o'quvchi orasida o'rnatiladigan pedagogik munosabatlar majmuidir. Ana shu munosabatlarda o'zaro ishonch, talab va tartib muhimdir, ya'ni bilimlar ortib boradi intellekt mukamallashadi.

Ijtimoiylashuv - bu ma'lum ijtimoiy sharoitlarda atrofdagilar, bo'lajak hamkasblarining faoliyatini ob'ektiv baholash, ijtimoiy munosabatlarni amalga oshirishda faol ishtirok etishdir. Bu tizim bo'lajak o'qituvchi shaxsning maqsadlari, faoliyati hamda pedagogik muhitni qabul qilish xususiyatlarini aniqlaydi, tashqi omillarga ta'sir ko'rsatadi.

Odamlar bilan o'zaro munosabatlar, ijobiy yoki salbiy tajriba shaxsning ichki munosabatlari tizimini yuzaga keltiradi.

Dastlabki pedagogik faoliyat jarayonini tashkil etish va unga rahbarlik qilish, talabalarning umumiy qiziqishlari asosida amalga oshiriladi. Bu yerda shaxslararo munosabatlar katta rol o'ynaydi. Shaxslararo munosabatlarning muayyan natijalarni berishi bu faoliyatning muhim samarasi hisoblanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik amaliyot davridagi faoliyatlarining ko'rsatkichlari quyidagilardir: mahsuldorlik, qoniqarlilik, shaxsning hartomonlama rivojlanishi, mehnatga halol munosabatda bo'lishi, ijtimoiy faollik, qadriyatli yo'nalishi va boshqalar.

Bu yerda bo'lajak o'qituvchining o'z faoliyati, ya'ni, bajarayotgan ishlari va uni amalga oshirish sharoitlarida emotsional-baholash munosabatlaridan qoniqish hosil qilishi juda muhimdir. Pedagogik mehnatdan qoniqish hosil qilishda ijtimoiy-psixologik muhitning yaxshiligi va pedagogik faoliyatning samaradorligi muhim ko'rsatkichdir.

Ijtimoiylashtirish - kasbi bo'yicha hamkasblari bilan munosabatlari, muloqotlari va birgalikdagi pedagogik faoliyatda amalga oshiriladigan ijtimoiy-pedagogik tajribani o'zlashtirish, faol qayta ishlab chiqish jarayoni va uning natijasidir.

Shunday qilib, bo'lajak o'qituvchining ijtimoiylashuvi, ya'ni pedagogik sharoitlarda ishlab chiqarishga moslashuvi -ijtimoiy-psixologik muhitning yaratuvchisi, muloqot, xulqi pedagogik amaliyot rahbari nazorati ostida maqsadga muvofiq boshqarilib boriladi.

Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik amaliyot davridagi faoliyatlarining ko'rsatkichlari quyidagilardir: mahsuldorlik, qoniqarlilik, shaxsning hartomonlama rivojlanishi, mehnatga halol munosabatda bo'lishi, ijtimoiy faollik, qadriyatli yo'nalishi va boshqalar.

Bu yerda bo‘lajak o‘qituvchining o‘z faoliyati, ya‘ni, bajarayotgan ishlari va uni amalga oshirish sharoitlarida emotsional-baholash munosabatlaridan qoniqish hosil qilishi juda muhimdir. Pedagogik mehnatdan qoniqish hosil qilishda ijtimoiy-psixologik muhitning yaxshiligi va pedagogik faoliyatning samaradorligi muhim ko‘rsatkichdir.

Dars jarayonlarida ko‘pincha o‘quvchilar qo‘yilgan maqsadlarga erishish yo‘lida shaxslararo munosabatlarda ishlashga undaladilar. Shaxslararo munosabatlar jamoa bo‘lib ishlashni, ya‘ni bir yoki undan ko‘p insonlar bilan maqsadlarni belgilab olish va ularga birgalikda erishishni talab etadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, shaxslararo munosabatlar o‘quvchilarga o‘zlashtirishda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini yaratib beradi. Chunki, ushbu uslub orqali o‘quvchilar savollar bilan murojaat qilishlari, fikrlar xususida bahs yuritishlari, yechimlarni qidirishlari, teran fikrlashlari hamda dars mavzusini chuqurroq tushinishga erishishlari mumkin. Shuningdek, navbat bilan harakat qilish, o‘rtoqlashish, boshqalarga ko‘maklashish hamda boshqalarning yordamini qabul qilish kabi ko‘nikmalarni aynan Shaxslararo munosabatlar uslubi orqali shakllantirish mumkin.

Madaniyatshunoslik yondashuvlari asosida o‘quvchilar bilan shaxslararo munosabatlarga kirishganda o‘qituvchilar guruhlardagi barcha o‘quvchilarning:

- ishtirok etishlari va o‘zlarini jarayonning bir qismi sifatida his etishlarini
- ko‘zlagan natijalariga erishish yo‘lida o‘z maqsadlari va rejalarini kelishib olishlariga
- o‘z natijalariga erishish uchun ularga ajratilgan bo‘limlar ustida ishlashlariga
- birgalikda bajargan ishlarini qanday yaxshilash mumkinligi xususida birga bosh qotirishlari

- o‘zlari bajargan ish xususida gapirishlari va fikr bildirishda bir-birlariga yordam berishlarini ta‘minlashlari lozim.

Har qanday texnik va texnologik jihatdan to‘g‘ri tashkil etilgan, shaxslararo munosabatlar asosida olib borilgan dars jarayoni natijasida:

- o‘quvchida o‘ziga va ishiga mas‘uliyatli bo‘lish;
- har qanday jarayonga moslasha olish ko‘nikmasini tarbiyalash bilan birga o‘ziga va boshqalarga nisbatan yuqori marra va standartlarni belgilash va ularga erishishga intilish;
- turli xil shakl va mazmundagi samarali og‘zaki, yozma va multimediyaga asoslangan muloqotni anglash, boshqarish va ijod qilish;
- yangi g‘oyalar o‘ylab chiqish, ularni amalga oshirish va boshqalarga ham ma‘lum qilish;
- kutilmagan yangi va turli imkoniyatlarga tayyor turish;
- masalani anglashda va murakkab qarorlar qabul qilishda puxta dalillar keltirish;
- turli xil shakllarda va vositalar orqali axborotlarni tahlil etish, baholash, boshqarish va yangi ma‘lumotlar yaratish;
- jamoada ishlay olish va yetakchilik qobiliyatlarini namoyon etish;
- turli xil rollar va mas‘uliyatlarni qabul qila olish va boshqalar bilan birgalikda samarali mehnat qila olish;
- shaxsiy tushunish va o‘rganish ehtiyojlarini kuzatib borish;
- topshiriqlarni hal qilishga yordam beruvchi va mos keluvchi manbalarni aniqlash;
- jamiyat foydasini nazarda tutgan holda mas‘uliyat bilan harakat qilish.

Shaxsiy hayotda, ish o‘rnida va jamiyat orasida odob va axloq bilan ish tutish kabi ko‘nikmalar shakllanadi.

Zero, XXI asrga xos Shaxslararo munosabatlar asosida o‘qitish va ta’lim olishning zamonaviy usuli o‘quvchilarni yuqori darajadagi fikrlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishlarini ta’minlashga xizmat qiladi. Ularni fikrlash chegarasidan tashqariga chiqishga, ijodiy, samarali va odobli fikrlashga undaydi. Bunday fikrlash esa yuqori darajadagi fikrlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishni talab etadiki, bunga tahlil, sintez, o‘z fikrlash jarayonini tushuna olish muammolarni yechish va baholash kabi qobiliyatlar kiradi.

Bugungi kunda ta’lim oldida turgan ijtimoiy buyurtma shundan iboratki, o‘quv-tarbiya jarayonida o‘quvchilarning ijrochilik ko‘nikmalarini shakllantirish bilan cheklanmaslik kerak. Vazifaning murakkabligi shundaki, ta’lim-tarbiya o‘quvchilarda xulq-atvorning shaxsiy, ichki asoslarini shakllantirishi lozim. Bu amalda o‘quvchining shaxsiy sifatlarini namoyon qilish imkonini berishi lozim.

O‘quvchining shaxsiy sifatлари– bu har bir kishida o‘ziga xos tarzda hosil bo‘ladigan, uning umumiy qadriyatlarga bo‘lgan munosabatini namoyon qiladigan, shaxsiy ahamiyatga ega bo‘lgan sifatlaridir. Ular madaniyatlilik, ijodkorlik, erkinlik, mustaqillik, tanlov imkoniyatiga egalik, fidoiylik, baynalminallik, shaxsiy yaratuvchilik, bunyodkorlik, o‘ziga xoslik, fuqarolik jamiyatiga mansublik, haqgo‘ylik, intizomlilik, hamjihatlik, hamdardlik kabilar. Yuqorida ko‘rsatilga talablarni bajarish kabi muhim vazifa har bir mahoratli va kompetentli o‘qituvchi zimmasiga ulkan ma’suliyat yuklaydi.

REFERENCES

1. Антология педагогической мысли Узбекской ССР / Составители: С.П.Раджабов, К.Х.Хошимов, К.М.Муминходжаев, С.К.Каримова. – М.: Педагогика, 1986. – 320 с.
2. Психологические основы подготовки будущих учителей к межличностным отношениям // “PEDAGOGIK MAHORAT” Ilmiy-Nazariy Va Metodik Jurnal. // 2022, № 3-4. 75 бет 2022
3. Beruniy Abu Rayxon. O‘ylar, hikmatlar, naqlar, she’rlar. To‘p. va nashrga tayyorlovchi Abdusodiq Irisov. T., «Yosh gvardiya», 1973. – 104 b.
4. Закуев А.К. Психология Ибн-Сины.Баку:Изд-во Акад. наук АзССР, 1958.–89 с.
5. Ma’naviyat yulduzlari: (Markaziy Osiyolik mashhur siymolar, allomalar, adiblar) // To‘plovchi va mas’ul muharrir: M.M.Xayrullaev/.- To‘ldirilgan qayta nashr. – T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashr., 2001. – 408 b.
6. Sharq mutafakkirlari merosi vositasida ta’lim jarayonidagi shaxslararo munosabatlarni o‘rnatishning pedagogik xususiyatlari,/ N.G. Dilova, “Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar” - Xalqaro jurnal 2022.№2